

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

OTA-ONA VA BOLA MUNOSABATLARINI PSIXIK XUSUSIYATLARINI TAXLILI

*Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li*¹

¹ Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiy fanlar fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarning psixik xususiyatlarini o'rganadi. Oila va nikohning shakllanishiga farzand tug'ilishining ta'siri, shuningdek, ota-onaning bolaga bo'lgan munosabatlari tarixiy davrlarda qanday o'zgarganligi tahlil qilinadi. Tarixiy va madaniy kontekstda bolaga nisbatan farq qiluvchi munosabatlar, shuningdek, hozirgi zamon oilalarida bu munosabatlarning qanday rivojlanayotgani ko'rsatilgan. Tadqiqot metodlari sifatida ota-onalar va bolalar bilan olib borilgan intervyular va oila a'zolarining turli holatlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, oiladagi munosabatlar tarixan psixologik va madaniy o'zgarishlarga mos ravishda rivojlanib borgan. Ota-onaning bolaga bo'lgan munosabati, shuningdek, farzandning oilaviy ijtimoiylashtirish jarayoni, jamiyatdagi o'rni va tarbiyalash uslublari bilan bevosita bog'liq. Maqola, ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarning ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni beradi.

Kalit so'zlar: er-xotin, farzand, aka-uka va opa-singil.

Oila va nikohning paydo bo'lishiga sababchi omillardan biri, ayniqsa, bizning sharoitimizda, farzand tug'ilishidir. Farzandsiz er-xotin aloqalarini, umuman oilaviy munosabatlarini tasavvur qilish mushkul. Ilmiy manbalar tarixan insoniyat ota-ona va farzandlar munosabatlari o'ziga xos bosqichlar va rivojlanish qonuniyatlarini boshidan kechirganligidan guvohlik beradi. Bashar tarixi shundan dalolat beradiki, zamonlar osha ota-onaning bolaga nisbatan xususiy mulkday qarab, uning ustidan hukmronlik qilishi borgan sari farzand ehtiyojlari bilan hisoblashish, uning barcha istaklarini bajo keltirib, unga cheksiz g'amxo'rlik ko'rsatishgacha bo'lgan munosabatlarga aylangan. Ota-ona – bola munosabatlarini agar tarixiy davrlarga bo'ladigan bo'lsak, ota-onaning bolaga yondoshuv usullari bo'yicha qator

bosqichlarni boshdan kechirganligini ko'rish mumkin. Olimlarning tavsiflashicha, antik davrlarda erkak va ayol aloqalari oqibatida farzand tug'lsa, unga deyarli befarq qarash, ya'ni, infantitsid munosabat kuzatilgan, bunday munosabat mohiyatan shafqatsizlikka asoslangan bo'lib, bolani dunyoga keltirganlar uchun uning nasl-nasabi, taqdiri unchalik ahamiyatli bo'lmagan. Yangi asrga kelib, bu munosabatlar tubdan o'zgargan, odam zotida egoizm, o'ziga tegishli narsaga nisbatan egalik hissining takomillashib borishi o'zidan bo'lgan zurriyodga nisbatan munosabatlarda ham o'z aksini topgan.

Mulkchilik shakllarining o'zgarishi, turmush tarzi qadriyatlariga monand kattalarning bolaga nisbatan his-kechinmalari ham o'zgarib borgan. Masalan, XIX asrning boshlari XX asrlarning o'rtalariga kelib, ota-onalar farzandlarining jamiyatda tutajak o'rinlari, ularning ijtimoiylashuviga alohida e'tibor bera boshlaganlar. Keyingi davrlar esa kattalarning kichiklar taqdiriga befarq emasligi, ularni qo'llab-quvvatlash, rivojlanishiga ko'maklashishning ahamiyatini anglash davri bo'lgan. Bu an'ana deyarli bizning davrimizda ham davom etib kelmoqdaki, endilikda tug'ilgan bolaga e'tibor oilaning barcha qadriyatlaridan ustun ham keladi.

Lekin bunday g'amxo'rlik psixologiyasi ham madaniy-tarixiy o'ziga xoslikka ega. Masalan, ayrim xalqlar (aksariyat Evropa xalqlari) bolaga u kichikligida juda katta mehr va g'amxo'rlik ko'rsatadi, taxminan o'smirlik davridan boshlab, uning erkinligi tan olinadi va ota-ona tomonidan beriladigan tarbiya uslublari o'zgartirilib, unga kattalarcha munosabatlar barqarorlashadi. Boshqa bir madaniy-etnik hududlarda, aksincha, farzand balog'atga etgani sari ota-onaning unga e'tibori kuchayadi. Masalan, Osiyo xalqlari, xususan, o'zbeklarda ham oila kattaligi va serfarzandligi bois, bolalarning kichik yoshdagi rivojlanish xususiyatlariga tabiiy holatday qarab, juda katta qayg'urish bilan uning ma'naviy, ruhiy rivojlanishiga e'tibor qaratilmaydi. Lekin qiz bola balog'atga etib, ko'rkamlashib borgani sari, o'g'il bolaning qo'lidan ish kelib, qatorga qo'shilgani sari, ota-onada ulardan g'ururlanish, taqdiriga kuyunish, g'amxo'rlik ko'rsatish ham ortib boradi. Bunday g'amxo'rlik shu qadarki, uylangan o'g'ilning qadam bosishlarini ham hamon ota-ona nazorat qilaveradi, bu ba'zan, qaynona-kelin munosabatlarida, yoki ota-o'g'il munosabatlarida tarangliklarni, nizolarni keltirib chiqaradi.

Yuqorida qayd etilgan davrlarda tabiiy, ota-ona farzandlarini tug'ish, tarbiya qilish va jamiyatga tayyorlashda o'ziga xos metodlarni qo'llagan. Boshida o'zidan ajratishni, hayotga tayyorlashni ham bilmagan ota-ona bora-bora bolani jamiyatda ijtimoiylashuviga ahamiyat beradigan, shu jarayonga yordam beradigan bo'lib borgan, ota-onadagi egoizm bolalardagiga aylanib borganki, hozirgi davrda ko'pgina ota-onalar farzandlarining faqat o'zini o'ylashi, ota-onani tushunmasligidan noliydigan ham bo'lib qolgan. Lekin aslida tarixiy rivojlanish tendentsiyalariga e'tibor berilsa, bunga faqat ota-onalarning o'zlari aybdordirlar.

Oila tarkibida er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlar (nikoh munosabatlari), ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar (bola-ota munosabatlari), aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Nikoh munosabatlari - bu turmush o'rtoqlar tomonidan turli xil his-tuyg'ular, munosabatlar, idrok etish xususiyatlari, bir-birini tushunish tizimi.

Farzand-ota-ona munosabatlari - bu ota-onalarning bolaga, shuningdek, bolaning ota-onasiga nisbatan turli xil his-tuyg'ulari tizimi, idrok etish xususiyatlari, shaxsning tabiati va bir-birining xatti-harakatlarini tushunish.

Insonning ijodiy kuchining manbalari qayerda?

Uni rivojlanishiga nima undaydi?

Birinchi savolga eng yaxshi javob, ehtimol quyidagicha bo'lishi mumkin: insonning ijodiy kuchi evolyutsiyaning uzoq tarixining natijasidir. Odamlar ijodiy kuchga ega, chunki ular odamlardir. Biz

bilamizki, ijodiy qobiliyat erta bolalikdan rivojlanadi va bu ijtimoiy qiziqishning rivojlanishi bilan birga keladi, ammo nima uchun va qanday rivojlanayotgani tushuntirishsiz qoladi. Shunga qaramay, ularning mavjudligi bizga irsiyat va atrof-muhit tomonidan berilgan qobiliyat va imkoniyatlarga asoslanib, o'ziga xos hayot tarzimizni yaratish imkoniyatini beradi. Adlarning ijodiy "Men" kontseptsiyasida uning odamlar o'z taqdiralarining ustalari ekanligiga ishonchi aniq ko'rinadi.

Shaxsni rivojlantirishda ijtimoiy kontekstning muhim rolidan kelib chiqqan holda, Adler turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarni asosiy belgilovchi sifatida tug'ilish tartibiga e'tibor qaratdi. Aynan: agar bolalarning ota-onalari bir xil bo'lsa va ular taxminan bir xil oilaviy sharoitda ulg'ayishgan bo'lsa, ular hali ham bir xil ijtimoiy muhitga ega emaslar. Oiladagi eng keksa yoki eng kichkina bolaning boshqa bolalarga nisbatan tajribasi, ayniqsa ota-onalarning munosabatlari va qadriyatlarining ta'siri - bularning barchasi oilada quyidagi bolalar paydo bo'lishi natijasida o'zgaradi va turmush tarzini shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda shaxsning turmush tarzi uchta asosiy hayotiy vazifani hal etishga yo'naltirilgan munosabat va xatti-harakatlarda aniq namoyon bo'ladi: ish, do'stlik va muhabbat. Ijtimoiy qiziqishning namoyon bo'lish darajasi va ushbu uchta vazifaga nisbatan faollik darajasini baholash asosida.

Shaxsiy psixologiyada ta'kidlangan oxirgi qurilish bu ijtimoiy qiziqish - insonning ideal jamiyatni yaratishda ishtirok etish tendentsiyasidir, ijtimoiy qiziqishning namoyon bo'lish darajasi psixologik salomatlikning ko'rsatkichidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.QUVATALIYEV-SHAXS PSIXOLOGIYASI (o'quv qo'llanma) Bakalavriat yo'nalishi: 5212200- amaliy psixologiya talabalari uchun o'quv qo'llanma. ANDIJON -2021
2. Kochetova A.A. Bola va oiladan birgalikdagi hamkorlikka: oila va maktab o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning aspektlari // Milliy ta'lim, 2005 yil,
3. Ovcharova R. V. Ota-onalik psixologik hodisa sifatida . M., 2006. -257b.
4. Eidemiller E., Yustickis V. Oila psixologiyasi va psixoterapiyasi. Piter, 2008
5. Fugelova T.A. Qiyin hayotiy vaziyatlarda bo'lgan odam: Proc. nafaqa. Tyumen, Izdvo Tsogu, 2010.
6. Ибрахимов, Б. (2023). НИ ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Interpretation and researches*, 1(4).
7. G'ulomjonov, O. (2023). OILAVIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA OILAVIY MAJBURIYATLARNI BAJARISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 856-860.
8. Абдуллаев, А. Н. (2020). SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF COUVOLUTION PROBLEMS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(8), 150-155.
9. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o'g'li, G. O. (2021). Prerequisites For The Development Of A Leasing Mechanism In Public-Private Partnership. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6 (SP), 5.